

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

BUSINESS INTELLIGENCE(BI): BU NIMA, U QANDAY ISHLAYDI, UNING AHAMIYATI, MISOLLARI VA VOSITALARI

t.f.d., prof. Bobomuradov Ozod Jo‘rayevich

Qozon Federal Universiteti Jizzax filiali

magistranti **Suvonqulov Dilshod Maxmud o‘g‘li**

O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali, O‘zbekiston

Suvonqulovdm@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Business intelligence (BI) haqida ma‘lumot hamda BI texnologiyalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Business intelligence (BI), Vizual tahlil, Statistik tahlil, Biznes-razvedka.

Business intelligence (BI) tashkilotlarga ma‘lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishda yordam berish uchun biznesni tahlil qilish, ma‘lumotlarni qazib olish, ma‘lumotlarni vizualizatsiya qilish, ma‘lumotlar vositalari va infratuzilmasi va eng yaxshi amaliyotlarni birlashtirishga xizmat qiladi. Amalda, siz tashkilotingiz ma‘lumotlarini to‘liq ko‘rib chiqsangiz va ushbu ma‘lumotlardan o‘zgarishlarni boshqarish, samarasizlikni bartaraf etish va bozor yoki ta‘minot o‘zgarishlariga tezda moslashish uchun foydalansangiz, zamonaviy ishbilarmonlik zakovatiga ega ekanligingizni bilasiz.

Muayyan "narsa" dan ko‘ra, Business intellegent ishlashni optimallashtirish uchun biznes operatsiyalari yoki faoliyatidan ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash va tahlil qilish jarayonlari va usullarini qamrab oladigan umumiy atamadir. Bularning barchasi odamlarga yaxshiroq, ta‘sirchan qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun biznesning keng qamrovli ko‘rinishini yaratish uchun birlashadi. So‘nggi bir necha yil ichida Business intellegent ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradigan ko‘proq jarayonlar va tadbirlarni o‘z ichiga olgan. Ushbu jarayonlarga quyidagilar kiradi:

Ma‘lumotlarni qazib olish: katta ma‘lumotlar to‘plamlaridagi tendentsiyalarni aniqlash uchun ma‘lumotlar bazalari, statistika va mashinalarni o‘rganishdan foydalanish.

Hisobot: ma‘lumotlar tahlilini manfaatdor tomonlarga almashish, ular xulosa

chiqarish va qaror qabul qilishlari mumkin.

Ishlash ko'rsatkichlari va taqqoslashlar: amaldagi ishlash ma'lumotlarini tarixiy ma'lumotlar bilan taqqoslash, maqsadlarga qarshi ishlashni kuzatish uchun, odatda moslashtirilgan panellardan foydalaniladi.

Ta'riflovchi tahlil: nima bo'lganini bilish uchun dastlabki ma'lumotlarni tahlil qilish.

So'rov: ma'lumotlarga xos savollar berish, BI ma'lumotlar to'plamlaridan javoblarni tortib olish.

Statistik tahlil: natijalarni tavsiflovchi tahlillardan olish va ushbu tendentsiya qanday sodir bo'lganligi va nima uchun bo'lganligi kabi statistik ma'lumotlardan foydalangan holda ma'lumotlarni o'rganish.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: ma'lumotlarni osonroq iste'mol qilish uchun ma'lumotlarni tahlil qilishni jadvallar, grafikalar va gistogrammalar kabi vizual tasvirlarga aylantirish.

Vizual tahlil: vizual hikoyalar orqali ma'lumotlarni o'rganish, tezkor tushunchalarni yetkazish va tahlil oqimida qolish.

Ma'lumotlarni tayyorlash: bir nechta ma'lumot manbalarini tuzish, o'lcham va o'lchovlarni aniqlash, ma'lumotlarni tahlil qilishga tayyorlash.

Business intellegent kompaniyalarga o'zlarining biznes kontekstida mavjud va tarixiy ma'lumotlarni ko'rsatish orqali yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Tahlilchilar tashkilotni yanada yumshoq va samarali ishlashi uchun ishlash va raqobatchilarning ko'rsatkichlarini ta'minlash uchun BI-dan foydalanishlari mumkin. Tahlilchilar, shuningdek, savdo yoki daromadni oshirish uchun bozor tendentsiyalarini osonroq aniqlashlari mumkin. Samarali foydalanish, korxonalar, tashkilot va muassasalar daromadini oshirishga yordam berishi mumkin. Business intellegent kompaniyalarga aqlli, ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishga yordam beradigan bir necha usul mavjud:

- Foydani oshirish yo'llarini aniqlash
- Mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish
- Ma'lumotlarni raqobatchilar bilan taqqoslash
- Track ishlash
- Operatsiyalarni optimallashtirish
- Muvaffaqiyatni bashorat qilish
- Spot bozor tendentsiyalari
- Muammolarni yoki muammolarni kashf etish

Business intellegent qanday ishlaydi. Korxonalar va tashkilotlarda shunidek muassasalarda savollar va maqsadlar mavjud. Ushbu savollarga javob berish va ushbu maqsadlarga qarshi ishlashni kuzatish uchun ular kerakli ma'lumotlarni to'playdilar,

tahlil qiladilar va maqsadlariga erishish uchun qaysi harakatlarni amalga oshirish kerakligini aniqlaydilar.[1]

Texnik tomondan, xom ma'lumotlar biznes faoliyatidan olinadi. Ma'lumotlar qayta ishlanadi va keyin ma'lumotlar omborlarida saqlanadi. Saqlangandan so'ng, foydalanuvchilar biznes savollariga javob berish uchun tahlil jarayonini boshlab, ma'lumotlarga kirishlari mumkin.

Business intellegent ma'lumotlar tahlilini va biznes tahlilini o'z ichiga oladi, lekin ularni faqat butun jarayonning bir qismi sifatida ishlatadi. BI foydalanuvchilarga ma'lumotlarni tahlil qilishdan xulosa chiqarishga yordam beradi. Ma'lumotlar tahlilchilari jarayonlarni kashf etish va kelajakdagi jarayonlarni bashorat qilish uchun ilg'or statistika va bashoratli tahlillardan foydalangan holda ma'lumotlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishadi. Data analytics " nima uchun bu sodir bo'ldi va keyin nima bo'lishi mumkin?"Ishbilarmonlik razvedkasi ushbu modellar va algoritmlarni oladi va natijalarni amaliy tilga ajratadi. Gartnerning AT lug'atiga ko'ra, " biznes tahlillari ma'lumotlarni qazib olish, bashoratli tahlil, amaliy tahlil va statistikani o'z ichiga oladi."Muxtasar qilib aytganda, tashkilotlar o'zlarining katta biznes-razvedka strategiyasining bir qismi sifatida biznes tahlillarini o'tkazadilar. BI aniq so'rovlarga javob berish va qarorlar yoki rejalashtirish uchun bir qarashda tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Biroq, kompaniyalar kuzatuv savollari va takrorlashni doimiy ravishda yaxshilash uchun tahlil jarayonlaridan foydalanishlari mumkin. Biznes tahlillari chiziqli jarayon bo'lmasligi kerak, chunki bitta savolga javob berish, ehtimol, keyingi savollarga va iteratsiyaga olib keladi. Aksincha, jarayonni ma'lumotlarga kirish, kashf etish, qidirish va ma'lumot almashish sikli deb o'ylang. Bunga analitik sikl deyiladi, bu zamonaviy atama bo'lib, korxonalar o'zgaruvchan savollar va kutishlarga qanday munosabatda bo'lish uchun tahlildan qanday foydalanishini tushuntiradi.

Tarixiy jihatdan, biznes-razvedka vositalari an'anaviy biznes-razvedka modeliga asoslangan edi. Bu Business intellegent IT tashkiloti tomonidan boshqariladigan yuqoridan pastga yondashuv edi va aksariyat analitik savollarga statik hisobotlar orqali javob berildi. Bu shuni anglatadiki, agar kimdir olgan hisoboti to'g'risida keyingi savolga ega bo'lsa, ularning so'rovi hisobot navbatining pastki qismiga o'tadi va ular jarayonni qayta boshlashlari kerak. Bu sekin, asabiylashtiradigan hisobot davrlariga olib keldi va odamlar qaror qabul qilish uchun mavjud ma'lumotlardan foydalana olmadilar. An'anaviy Business intellegent hali ham doimiy hisobot berish va statik so'rovlarga javob berish uchun keng tarqalgan yondashuvdir. Biroq, zamonaviy Business intellegent interaktiv va qulaydir. AT bo'limlari hali ham ma'lumotlarga kirishni boshqarishning muhim qismi bo'lsa-da, foydalanuvchilarning bir nechta darajalari boshqaruv panellarini sozlashi va ozgina ogohlantirish bo'yicha hisobotlarni yaratishi mumkin. Tegishli dasturiy ta'minot yordamida foydalanuvchilarga

ma'lumotlarni tasavvur qilish va o'z savollariga javob berish huquqi beriladi[2].

Biznes-razvedka vositalari va platformalari. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatadigan ko'plab biznes-razvedka vositalari va platformalari tahlil jarayonini soddalashtiradi. Bu odamlarga ma'lumotlarni o'zlari qazib olish uchun texnik muammolarsiz o'z ma'lumotlarini ko'rish va tushunishni osonlashtiradi. Maxsus hisobot berish, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va bir nechta darajadagi foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan boshqaruv panellarini yaratish uchun ko'plab BI platformalar mavjud.

Biznes intellektini taqdim etishning keng tarqalgan usullaridan biri bu ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishdir. Odamlar vizual mavjudotlardir va naqshlarga yoki ranglarning farqlariga juda mos keladi. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish ma'lumotlarni yanada qulayroq va tushunarli tarzda namoyish etadi. Panellarga to'plangan vizualizatsiya tezda voqeani aytib berishi va xom ma'lumotlarni qo'lda tahlil qilishda osonlikcha topilmasligi mumkin bo'lgan tendentsiyalar yoki naqshlarni ta'kidlashi mumkin. Ushbu qulaylik, shuningdek, ma'lumotlar atrofida ko'proq suhbatlar o'tkazishga imkon beradi va bu biznesning keng ta'siriga olib keladi.

O'z-o'ziga xizmat biznes Intelligence foydalanish (SSBI) sizning kompaniyangiz uchun xizmat qiladi[3].

Bugungi kunda ko'proq tashkilotlar ma'lumotlarga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish yondashuvi bilan tavsiflangan zamonaviy biznes-razvedka modeliga o'tmoqdalar. U ma'lumotlarni (xavfsizlik, aniqlik va kirish) boshqaradi, bu foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlari bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqada bo'lishlariga imkon beradi. Tableau kabi zamonaviy tahlil platformalari tashkilotlarga tahlil tsiklidagi har bir qadamni hal qilishda yordam beradi-Tableau Prep-da ma'lumotlarni tayyorlash, Tableau Desktop-da tahlil qilish va kashf qilish, Tableau Server yoki Tableau Online-da almashish va boshqarish. Bu shuni anglatadiki, u ma'lumotlarga kirishni boshqarishi mumkin, shu bilan birga ko'proq odamlarga o'z ma'lumotlarini vizual ravishda o'rganish va ularning tushunchalarini baham ko'rish imkoniyatini beradi.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://nix-united.com/blog/examples-of-business-intelligence-systems-for-improving-decision-making/>.
2. https://www.researchgate.net/publication/316815394_The_Application_of_Business_Intelligence_Systems_in_Supporting_Management_Decisions_of_Polish_Enterprises.
3. <https://www.mbaknol.com/modern-management-concepts/the-business-applications-and-benefits-of-business-intelligence/>.
4. <https://www.ibm.com/topics/business-intelligence>.